

ACESSIBILIDADE NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.15733686

Monique Terezinha Cezário Eleutério¹

¹Práticas Pedagógicas – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

contato.moniquecezario@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4986487609251054>

AT06: – Educação Inclusiva na Ensino Superior

Introdução: O ensino superior brasileiro enfrenta desafios estruturais na implementação de políticas de acessibilidade, especialmente em cursos que exigem práticas pedagógicas adaptadas, como a Licenciatura em Educação Física. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) reforçam a necessidade de ambientes educacionais inclusivos, mas as instituições ainda apresentam lacunas significativas em sua implementação. Embora haja avanços em algumas áreas, a falta de adequação em termos de infraestrutura, formação docente e adaptação curricular continua a ser um obstáculo para uma inclusão efetiva. **Objetivo:** Analisar a implementação de políticas de acessibilidade em cursos de Licenciatura em Educação Física em instituições públicas de Santa Catarina entre 2020 e 2023, com foco na adaptação das práticas pedagógicas para atender às necessidades de estudantes com deficiência. **Metodologia:** A pesquisa adotou uma abordagem documental, com análise de planos pedagógicos, relatórios de avaliação institucional e Planos de Desenvolvimento Institucional (PDIs) de cinco universidades catarinenses (duas federais, duas estaduais e uma comunitária). Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 15 coordenadores de curso, utilizando um roteiro padronizado com questões sobre infraestrutura, formação docente e adaptações curriculares. A análise foi realizada por meio de categorização dos dados obtidos, permitindo identificar os principais desafios e avanços na implementação dessas políticas. **Resultados:** Indicaram que 40% das instituições investigadas possuem núcleos de acessibilidade com equipes multidisciplinares, enquanto 60% mantêm estruturas mais básicas. O Censo da Educação Superior (INEP, 2022) revelou que apenas 25% dos cursos oferecem disciplinas obrigatórias sobre inclusão, enquanto 45% possuem disciplinas optativas. Entre as principais barreiras encontradas, destacam-se a falta de formação docente específica (68% dos coordenadores), a infraestrutura inadequada (55%) e a ausência de protocolos para adaptação de estágios (48%). Em comparação com dados nacionais do INEP

(2023), que indicam que 30% das instituições públicas brasileiras possuem núcleos estruturados, pode-se afirmar que as instituições de Santa Catarina estão alinhadas com a média nacional. **Conclusão:** A implementação de políticas de acessibilidade em cursos de Licenciatura em Educação Física ainda enfrenta desafios substanciais em Santa Catarina, principalmente relacionados à formação docente e à adaptação das infraestruturas e currículos. Para superar essas barreiras, é necessário estabelecer medidas de acompanhamento contínuo das políticas de acessibilidade, como a criação de comitês intersetoriais. Além disso, a ampliação das parcerias com órgãos como o Ministério Público, para fiscalização e monitoramento, pode garantir o cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Brasileira de Inclusão. Também é fundamental que os cursos de Licenciatura em Educação Física incluam módulos práticos sobre inclusão nas grades curriculares, de forma a promover uma abordagem mais eficaz e integrada, tanto em termos pedagógicos quanto estruturais.

Palavras-chave: Acessibilidade, Educação Física, Ensino superior, Inclusão, Políticas institucionais.